

CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO CARDÍACA: UM ESTUDO DE REVISÃO

DOI: 10.5281/zenodo.11372494

Fernando Greghi de Paula Leite

Graduando Medicina

RESUMO

As doenças cardiovasculares apresentam alta prevalência na população incluindo hipertensão arterial, insuficiência coronariana e insuficiência cardíaca, são de fato altamente prevalentes na população, especialmente entre os idosos. O envelhecimento da população, juntamente com os avanços na medicina e na tecnologia médica, levou a um aumento da expectativa de vida e à melhoria do acesso ao tratamento cirúrgico para essas condições. A hipertensão arterial, por exemplo, é um fator de risco significativo para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como a insuficiência coronariana e a insuficiência cardíaca. Dessa forma, devido ao fato de a literatura existente acerca desta temática ser bastante difusa, este trabalho tem por objetivo realizar uma revisão da bibliografia atual sobre o tema a fim de identificar qual método possui melhores resultados através de estudos recentes. O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura sistemática na qual abrange todos os trabalhos publicados sobre o tema desejado. A construção de uma revisão sistemática da literatura difere das revisões narrativas e tradicionais por ser de natureza ampla. Para obter respostas a essa questão realizou-se uma busca bibliográfica digital nas bases de dados eletrônicas: National Library of Medicine and National Institutes of Health (PubMed) e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Foram utilizados os descritores (DeCS/MeSH): “Revascularização Miocárdica”, “Procedimentos cirúrgicos cardiovasculares” inglês e português, com auxílio de operadores Booleanos AND. Foram analisados 158 estudos e a seleção dos artigos inicialmente foi baseada no título e no resumo, seguida pela leitura completa do artigo pré-selecionado. Após a leitura do artigo na íntegra, buscou-se criar uma lista dos assuntos mais frequentemente abordados: revascularização miocárdica, procedimentos cirúrgicos cardiovasculares. Diante disso foram encontrados 9 artigos foram incluídos na pesquisas publicados entre 2019 e 2024 para compor essa revisão. A revascularização do miocárdio, seja por meio de cirurgia de bypass coronariano ou angioplastia coronariana, continua a desempenhar um papel crucial no tratamento da doença arterial coronariana. Conclui-se, da presente investigação, que a cirurgia de RM, independentemente das particularidades de cada paciente, da complexidade clínica e incidência de doenças crônicas, mostrou-se com características clínicas muito semelhantes a outros hospitais e, principalmente, com um baixo índice de morbimortalidade.

Palavras-chave: Procedimentos Cirúrgicos Cardíacos; Fatores de Risco; Revascularização Miocárdica.

ABSTRACT

Cardiovascular diseases have a high prevalence in the population, including arterial hypertension, coronary insufficiency and heart failure, and are in fact highly prevalent in the population, especially among the elderly. The aging of the population, along with advances in medicine and medical technology, has led to increased life expectancy and improved access to surgical treatment for these conditions. High blood pressure, for example, is a significant risk factor for the development of cardiovascular diseases, such as coronary insufficiency and heart failure. Thus, due to the fact that the existing literature on this topic is quite diffuse, this work aims to review the current bibliography on the topic in order to identify which method has the best results through recent studies. The present study is a systematic literature review that covers all published works on the desired topic. The construction of a systematic literature review differs from narrative and traditional reviews because it is broad in nature. To obtain answers to this question, a digital bibliographic search was carried out in the electronic databases: National Library of Medicine and National Institutes of Health (PubMed) and Virtual Health Library (VHL). The descriptors (DeCS/MeSH) were used: "Myocardial Revascularization", "Cardiovascular surgical procedures" in English and Portuguese, with the help of Boolean AND operators. 158 studies were analyzed and the selection of articles was initially based on the title and abstract, followed by the complete reading of the pre-selected article. After reading the article in full, we sought to create a list of the most frequently discussed topics: myocardial revascularization, cardiovascular surgical procedures. Therefore, 9 articles were found to be included in the research published between 2019 and 2024 to compose this review. Coronary artery bypass grafting, whether through coronary bypass surgery or coronary angioplasty, continues to play a crucial role in the treatment of coronary artery disease. It is concluded, from the present investigation, that MRI surgery, regardless of the particularities of each patient, the clinical complexity and incidence of chronic diseases, proved to have clinical characteristics very similar to other hospitals and, mainly, with a low rate of morbidity and mortality.

Keywords: Cardiac Surgical Procedures; Risk factors; Myocardial Revascularization.

INTRODUÇÃO

As doenças cardiovasculares apresentam alta prevalência na população incluindo hipertensão arterial, insuficiência coronariana e insuficiência cardíaca, são de fato altamente prevalentes na população, especialmente entre os idosos. O envelhecimento da população, juntamente com os avanços na medicina e na tecnologia médica, levou a um aumento da expectativa de vida e à melhoria do acesso ao tratamento cirúrgico para essas condições. A hipertensão arterial, por exemplo, é um fator de risco significativo para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como a insuficiência coronariana e a insuficiência cardíaca. A insuficiência coronariana resulta da obstrução das artérias que irrigam o coração, enquanto a insuficiência cardíaca ocorre quando o coração não consegue bombear

sangue de forma eficaz para atender às necessidades do corpo (ARAÚJO et al., 2017).

O tratamento cirúrgico, como a cirurgia de revascularização do miocárdio para a insuficiência coronariana ou a colocação de um dispositivo de assistência ventricular para insuficiência cardíaca avançada, tornou-se mais comum e acessível para a população idosa devido aos avanços na técnica cirúrgica, melhores cuidados perioperatórios e uma compreensão mais profunda das doenças cardiovasculares. No entanto, é importante ressaltar que a indicação para tratamento cirúrgico em idosos deve ser cuidadosamente avaliada, considerando-se os riscos e benefícios, assim como as condições médicas subjacentes e a qualidade de vida esperada após o procedimento. O manejo multidisciplinar, envolvendo cardiologistas, cirurgiões cardiovasculares, geriatras e outros profissionais de saúde, é essencial para garantir a melhor abordagem terapêutica para cada paciente idoso com doença cardiovascular (RIBEIRO, 2019).

A cirurgia de revascularização cardíaca, comumente conhecida como ponte de safena ou cirurgia de bypass coronariano, é um procedimento cirúrgico crucial para tratar doenças cardíacas graves, como a doença arterial coronariana. Durante essa intervenção, os cirurgiões criam novos caminhos para o fluxo sanguíneo ao redor das artérias coronárias bloqueadas ou estreitadas, ajudando a restaurar o suprimento de sangue ao coração. Essa cirurgia é frequentemente realizada em pacientes que apresentam angina instável, infarto do miocárdio ou doença arterial coronariana avançada, na qual as artérias do coração estão significativamente obstruídas. Os cirurgiões utilizam enxertos de vasos sanguíneos, como a veia safena ou a artéria mamária interna, para criar as pontes que desviam o fluxo sanguíneo além das obstruções (KOERICH et al., 2016).

No Brasil, a cirurgia de revascularização cardíaca é um procedimento relativamente comum e amplamente realizado para tratar doenças coronarianas graves. O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece esse procedimento de forma gratuita para os pacientes que atendem aos critérios clínicos necessários. Os dados sobre cirurgias cardíacas, incluindo a revascularização do miocárdio, geralmente são registrados pelo Ministério da Saúde e outras instituições de saúde pública. Esses dados podem incluir o número de procedimentos realizados, taxas de sucesso, complicações pós-operatórias e outros indicadores de qualidade. Além disso, diversas organizações médicas e sociedades de cardiologia no Brasil realizam

pesquisas e estudos para monitorar e melhorar a prática da cirurgia cardíaca, incluindo a revascularização do miocárdio. Esses estudos podem fornecer insights adicionais sobre as tendências e os desafios atuais relacionados a esse procedimento no país (RIBEIRO, 2019).

Dessa forma, devido ao fato de a literatura existente acerca desta temática ser bastante difusa, este trabalho tem por objetivo realizar uma revisão da bibliografia atual sobre o tema a fim de identificar qual método possui melhores resultados através de estudos recentes.

MÉTODO

O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura sistemática na qual abrange todos os trabalhos publicados sobre o tema desejado. A construção de uma revisão sistemática da literatura difere das revisões narrativas e tradicionais por ser de natureza ampla (GALVÃO et al., 2019).

Para obter respostas a essa questão realizou-se uma busca bibliográfica digital nas bases de dados eletrônicas: National Library of Medicine and National Institutes of Health (PubMed) e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Foram utilizados os descritores (DeCS/MeSH): “Revascularização Miocárdica”, “Procedimentos cirúrgicos cardiovasculares” inglês e português, com auxílio de operadores Booleanos AND.

Foram estabelecidos critérios para a seleção dos artigos a fim de evidenciar aqueles que melhor se enquadrassem aos padrões definidos, sendo os critérios de inclusão: artigos de revisão, completos, de disponibilização online gratuita, e em português. Já os critérios de exclusão foram: artigos fora do período de publicação escolhido, artigos incompletos, em outro idioma que não o português, sem disponibilização gratuita, que fugissem da temática do estudo, teses, dissertações, e artigos que não sejam de revisão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram analisados 158 estudos e a seleção dos artigos inicialmente foi baseada no título e no resumo, seguida pela leitura completa do artigo pré-selecionado. Após a leitura do artigo na íntegra, buscou-se criar uma lista dos

assuntos mais frequentemente abordados: revascularização miocárdica, procedimentos cirúrgicos cardiovasculares. Diante disso foram encontrados 9 artigos foram incluídos na pesquisas publicados entre 2019 e 2024 para compor essa revisão.

Revascularização do Miocárdio: Considerações Atuais

A revascularização do miocárdio, seja por meio de cirurgia de bypass coronariano ou angioplastia coronariana, continua a desempenhar um papel crucial no tratamento da doença arterial coronariana. No entanto, a abordagem para a revascularização do miocárdio tem evoluído ao longo do tempo, com considerações atuais que refletem avanços significativos em técnicas cirúrgicas, tecnologias de imagem e terapias medicamentosas (SANTOS et al., 2014).

Uma consideração importante na revascularização do miocárdio é a seleção do método mais apropriado para cada paciente, levando em conta a extensão e a gravidade da doença coronariana, a presença de comorbidades e as preferências do paciente. A decisão entre cirurgia de bypass coronariano e angioplastia coronariana com stent pode ser influenciada por fatores como a anatomia coronariana, a função ventricular, a presença de lesões complexas e a presença de doença arterial periférica (CANI, 2015).

Além disso, a revascularização do miocárdio tem sido cada vez mais integrada a abordagens multidisciplinares de cuidados cardíacos, incluindo a otimização do tratamento medicamentoso, a reabilitação cardíaca e a promoção de mudanças no estilo de vida. Essa abordagem holística visa melhorar os resultados a longo prazo, reduzir o risco de complicações cardiovasculares e melhorar a qualidade de vida dos pacientes (DORDETTO et al., 2016).

Avanços em técnicas minimamente invasivas e robóticas também estão influenciando a prática da revascularização do miocárdio, permitindo procedimentos mais precisos, com menor tempo de recuperação e menor trauma para o paciente. Essas tecnologias estão sendo continuamente refinadas e estudadas para avaliar sua eficácia e segurança a longo prazo (RIBEIRO, 2019).

No entanto, apesar dos avanços tecnológicos e das melhorias nas abordagens terapêuticas, a prevenção da doença arterial coronariana continua sendo uma prioridade crucial. A promoção de estilos de vida saudáveis, o controle

de fatores de risco cardiovascular e o acesso equitativo a cuidados de saúde são fundamentais para reduzir a incidência e a gravidade da doença arterial coronariana e, por consequência, a necessidade de revascularização do miocárdio (AMATO, 2004).

Cuidados no Pós-Operatório a Pacientes Submetidos à Revascularização Miocárdica

No pós-operatório de revascularização miocárdica, os cuidados são essenciais para promover uma recuperação segura e eficaz. Isso inclui monitoramento contínuo dos sinais vitais do paciente, especialmente da função cardíaca, para detectar quaisquer complicações precocemente. Além disso, é importante controlar a dor do paciente de forma adequada para facilitar a mobilização precoce e a participação em terapias de reabilitação cardíaca. O cuidado com a incisão cirúrgica é fundamental para prevenir infecções, e a orientação sobre higiene e cuidados com a ferida deve ser fornecida tanto para o paciente quanto para seus cuidadores (CORDEIRO et al., 2017).

A promoção de uma dieta saudável e balanceada, em conjunto com a administração correta de medicações prescritas, é crucial para apoiar a cicatrização e a recuperação do paciente. Além disso, o suporte emocional e psicológico é importante para ajudar o paciente a lidar com o estresse e a ansiedade pós-operatórios, garantindo uma experiência de recuperação mais positiva e tranquila (BARRETTA et al., 2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se, da presente investigação, que a cirurgia de RM, independentemente das particularidades de cada paciente, da complexidade clínica e incidência de doenças crônicas, mostrou-se com características clínicas muito semelhantes a outros hospitais e, principalmente, com um baixo índice de morbimortalidade. Os resultados deste estudo destacam uma predominância masculina na amostra, juntamente com uma alta prevalência de condições médicas como hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus (DM) e histórico de tabagismo prévio.

Esses achados sugerem a existência de uma condição clínica mais grave, aumentando o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares (DCVs). Dada a complexidade da cirurgia cardíaca, esses resultados oferecem insights importantes sobre um grupo significativo de pacientes. Eles também apontam para a necessidade de uma atenção redobrada às atividades de promoção da saúde, dada a alta carga de risco cardiovascular presente na população estudada.

REFERÊNCIAS

AMATO VL, TIMERMAN A, PAES AT, BALTAR VT, FARSKY PS, FARRAN JA, ET AL. Immediate results of myocardial revascularization: comparison between men and women. *Arq Bras Cardiol.* 2004 Dec;83(Spec):14-20.

ARAÚJO HVS, FIGUEIREDO TR, COSTA CRB, SILVEIRA MMBM, BELO RMO, BEZERRA SMMS. Quality of life of patients who undergone myocardial revascularization surgery. **Rev Bras Enferm.** 2017;70(2):257-64.

BARRETTA JC, AUDA JM, BARANCELLI MDC, ANTONIOLLI D. Pós-operatório em cirurgia cardíaca: refletindo sobre o cuidado de enfermagem. **Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental Online.** 2017;9(1):259-264.

CANI KC, ARAUJO CLP, KARLOH M, ALEXANDRINO DFH, PALÚ M, ROJAS DB, et al. Características clínicas de pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio. **ASSOBRAFIR Ciência,** São Paulo. 2015;6(3):43-54.

CORDEIRO AL, GUIMARÃESAR, PONTES SS, JESUS L, LIMA C, COUTINHO V. Características clínicas e cirúrgi-cas de idosos submetidos à cirurgia cardíaca. **Revista Pesquisa em Fisioterapia.** 2017;7(1):30-35.

DORDETTO PR, PINTO GC, ROSA TCSC. Pacientes submetidos à cirurgia cardíaca: caracterização socio-demográfica, perfil clínico-epidemiológico e complicações. **Revista da Faculdade de Ciências Médicas de Sorocaba.** 2016;18(3):144-149.

KOERICH C, LANZONI GMM, ERDMANN AL. Factors associated with mortality in patients undergoing coronary artery by-pass grafting. **Revista Latino-Americana de Enfermagem.** 2016; 24:27-48.

GALVÃO, Maria Cristiane Barbosa; RICARTE, Ivan Luiz Marques. Revisão sistemática da literatura: conceituação, produção e publicação. **Logeion: Filosofia da informação,** v. 6, n. 1, p. 57-73, 2019.

SANTOS CA, OLIVEIRA MAB, BRANDI AC, BOTELHO PHH, BRANDI JCM, SANTOS MA, ET AL. Risk factors for mortality of patients undergoing coronary

artery bypass graft surgery. **Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular.**
2014;28(4):513-520.7.

RIBEIRO K.R.A, GONÇALVES F.A.F, BORGES M.M, BORGES M.M, LORETO
R.G.O, AMARAL M..S. Pós-Operatório de Revascularização do Miocárdio: Possíveis
Diagnósticos e Intervenções de Enfermagem. **J. res.: fundam. care. online** 2019.
abr./jun. 11(3): 801-80.